

СИГИРЛАРНИНГ БЕПУШТ(ҚИСИР)ЛИГИДАН КЕЛАДИГАН ЗАРАРНИ АНИҚЛАШ ВА ИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАРНИ ЯХШИЛАШ ЧОРАЛАРИ

Собирова Феруза Илхомжоновна

Андижон Қишлоқ хўжалиги ва
агротехнологиялар институти
магистранти

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7932653>

ARTICLE INFO

Received: 03rd May 2023

Accepted: 12th May 2023

Online: 13th May 2023

KEY WORDS

Бепуштлиқ, қисир сигир, олинмай қолган махсулот, гўшт,сут, сабаблар, қисир сигирлар ва таналарни сақлаш ва озиқлантириш учун самарасиз мажбурий ҳаражатлар, сигирлар подасини тўлдиришни секинлашуви, бепуштлиқдан келадиган иқтисодий зарарни аниқлаш.

ABSTRACT

Фермер хўжаликларида, аҳоли шахсий томорқа хўжаликларида сигирлар, асосан бузоқ олиш учун, кейин эса сут маҳсулоти олиш учун боқиб келинади. Урғочи таналардан одатда 24- 27 ойлигида биринчи бузоқ олинади, кейинги даврларда ҳар йили бир бош сигирдан бир бош бузоқ олишга ҳаракат қилинади. Аммо, баъзида шундай бўладики, сигир узоқ вақт насл бермайди. Албатта, бу ҳолатда фермер ва шахсий томорқа эгалари катта йўқотишларга дуч келиши, иқтисодий зарар кўришга мумкин, чунки, улар ҳайвонларнинг озуқаси ва уни парвариш қилиш учун пул сарфлаши керак. Бундан ташқари, ҳайвон эгаси узоқ вақт давомида сут маҳсулоти ҳам ололмайди, бинобарин сотиш учун ва истеъмол учун сут ҳам йўқ.

Бепуштлиқдан ва қисирликдан келадиган иқтисодий зарар бир нечта омиллардан таркиб топади:

- Бир бош сигирдан бир йилда бир бош бузоқ олинмайди;
- Бузоқ туғилмагач сигир сут ҳам бермайди, бинобарин сотувга чиқарадиган махсулот йўқ;
- Ҳайвонни боқиш, сақлаш ва парвариш қилиш учун самарасиз, мажбурий ҳаражатлар қилинади;
- Ҳайвонлар бош сони кўпаймайди, сигир подаси тўлдирилмайди;
- Тўлдирилмаган сигир подасини тўлдириш учун урғочи тана сотиб олиш учун мажбурий (афсуски валютада) ҳаражатлар қилинади;
- Ўз вақтида оталантирилмаган сигирлар сут маҳсулдорлиги 30-70% га камаяди. Натижада ҳайвон эгаси, фермер миллионлаб сўм зарар кўради.

Бепуштлиқ - бу ҳайвоннинг бачадонида эмбрион йўқлигини кўрсатадиган биологик ҳодиса. Бепуштлиқ сигирларни текшириш орқали аниқланади. **Қисирлик** - бу фоиз сифатида белгиланган иқтисодий тушунча, календар йили давомида насл олинмаган ҳайвонлар сонини кўрсатади ва у иқтисодий йил охирида аниқланади, яъни йил бошида 1 январда, масалан: 100 сигир учун 85 бош бузоқ олинди, бу ҳолда

қисирлик 15% ни ташкил қилади. Демак, қисир сигир деб бир йил давомида насл келтирмаган сигирга деб айтилади.

Мақоланинг мақсади сигирлар ва вояга етган таналарнинг бепуштлигидан ва қисирлигидан келадиган иқтисодий зарарни аниқлаш методикасини ўзлаштиришдан иборат.

Дастлабки маълумотлар. Хўжалиқда 1 январ ҳолатига кўра 100 бош сигир ва 75 бош бир ёшли тана бор. Ҳисобот йилида 10 бош сигир туғмаган.

Сервис даври: 10 сигирда - ҳар бири 23 кунга; 5 та сигирда - 30 кунга; 3 та сигирда - ҳар бири 40 кунга кўп бўлиб кетган.

Уруғлантирилган: 50 бош таналар - 18 ойлик ёшда; 10 та таналар - 19,5 ойлигида (яъни 45 кунга кечикиб); 10 та таналар - 20-ойда (60 кунга кечикиб); 5 та таналар - 21 ойлигида (90 кунга кечикиб).

18 ойлигида уруғланган 50 бош таналардан 5 боши бир ойдан кейин, 20 кундан сўнг уруғлантирилган 10 бош танадан 3 та си яна қайта куйга келди. Улар уруғлантирилди.

Корхонада ҳар бир сигирдан ўртача 3500 килограммдан, биринчи туғиш таналардан 2488 килограммдан ўртача сут соғиб олинади. Ҳар бир она хайвон учун ўртача 2,8-3 центнер гўшт олинади. Бепушт, қисир сигирларнинг сут маҳсулдорлиги туққан сигирларнинг сут маҳсулдорлигига нисбатан 25-30% кам. Бир кг сутнинг ўртача сотиш нархи 6000 сўм, қорамолнинг 1 кг тирик вазни эса 40000 сўм.

Методик кўрсатмалар: Хозирги вақтда сигирларнинг бепуштлиги ёки қисирлиги кўрсаткичи ҳисобот йилида бузоқ туғмаган бепушт сигирлар сонининг хўжалиқдаги жами сигирлар сонига нисбати сифатида аниқланади. Баъзи бир хўжалиқларда зооветеринария талабларига амал қилмаслик, хайвонларни ёмон шароитларда сақлаш, етарли озиқлантирилмаслиги оқибатида сигир ва таналар сервис даври чўзилиб кетиб қисир қоладилар. Ушбу ҳолатни сигирларда бепуштлик ёки қисирликни аниқлашда албатта ҳисобга олиш керак. Сигирлар ва таналар баланслаштирилган, тўла қийматли рацион асосида озиқлантирилса, зооветеринария тадбирлари мажмуаси тўлиқ амалга оширилса сигирлар бузоқни дунёга келтиргандан сўнг 90 кундан қолдирмасдан уруғлантириши, таналар 16-18 ойлик ёшга етгач уруғлантирилиб, 25-27 ойлик ёшида бузоқ туғилиши кераклиги ҳисобга олинади. Сигирлар ва таналарнинг қисир юриш вақтини синчковлик билан ҳисобга олиш сигир ва таналарнинг туғмасдан юриш, бепуштлигини тўғри аниқланишини таъминлайди. Демак сигирларнинг бузоқлаганларидан сўнг 90 кундан ортиқ уруғланмасдан юрган кунлари, таналарнинг 18 ойлик ёшдан ўтган кунлари перегул (сервис даври чўзилиб кетган) деб ҳисобланади. Жами перегул кунлари сигир ва таналарнинг тегишли сонига кўпайтирилиб аниқланади.

Бепушт, қисир сигир ва таналар салмоғи ҳисобот йилидаги умумий сигир ва таналар сонига шартли қисир хайвонлар улушидан келиб чиққан ҳолда аниқланади. Бепуштлик, ёки қисирликдан кўриладиган иқтисодий зарар қуйидагича аниқланади:

а) олинмасдан қолган сут натура холида ва қиймати холида, шунингдек бепушт, ёки қисир сигирлар перегули ва таналар перегули кунларидан;

б) шартли қисир хайвонлардан олинмасдан қолган ўстирилган тирик вазн массаси ва унинг қийматидан;

в) хар бир қисир хайвондан олинмасдан йўқотилган сут ва тирик вазн қиймат кўринишда.

Бир кунлик бепуштлик ёки қисирликнинг зарари (умумий) бир бош сигир кунлик сут маҳсулдорлигининг ярим қийматига, нархига ва бузоқ қиймати (2 ц сут нархига баробар) нинг 0,005 улушига кўпайтирилади. Озиқлантириш, парвариш қилиш ва парвариш қилишнинг мақбул шароитида ҳар бир сигирдан 315 кун ичида бузоқ ёки йилига 115 сигирдан 100 бузоқ олиш мумкин.

Шартли бепушт, қисир она хайвонлар қуйидаги формула билан аниқланади

$$Уя = Як + \frac{Пк + Пт}{365}$$

Бу ерда $Уя$ – шартли бепушт, қисир она хайвонлар бош сони;

$Як$ – қисир сигирлар бош сони;

$Пк$ – сигирлар перегул кунлари;

$Пт$ – таналар перегул кунлари;

Маълумотларни формулага қўямиз: $Як$ –қисир сигирлар сони 10 бош;

$Пк$ – сигирлар перегул кунлари жами 500 кун (10×23 кун = 230; 5×30 кун = 150; 3×40 кун = 120; жами 500 кун)

$Пт$ – таналар перегул кунлари жами 1100 кун ($10 \times 45 = 450$; $10 \times 20 = 200$; $5 \times 90 = 450$ жами 1100 кун)

Бунга 18 ойликдан катта 50 тана перегул кунни қўшилади, шунда жами $Пт$ – таналар перегул кунлари жами 1310 кун ($1100 + 210$)

$Уя = 10 + (500 + 1310 : 365) = 10 + 4,95 = 15$ бош. Демак жами, шартли бепушт, қисир она хайвонлар бош сони 15 бош экан.

Олинмаган бузоқлар ҳисобидан келадиган иқтисодий зарар:

15 бош олинмаган бузоқ, хар бири 200 кг сут баҳосида ($200 \times 6000 = 1200000$ сўм) жами 18 млн сўм зарар кўрилишига сабаб бўлган;

15 бош қисир сигир ҳисобига, (хар бирининг сут маҳсулдорлиги

3500 кг дан 52500 кг сут олинмаган,) жами 315 млн сўм зарар кўрилган;

Умумий жами зарар 333 млн сўм бўлиб, бир бошга 22, 2 млн сўм бўлади.

Ҳулоса: Иқтисодчилар ва ветеринария шифокорлари томонидан умумий иқтисодий зарарни ўз вақтида ҳисоблаш бепуштлик билан курашиш учун энг яхши схемалар, дори препаратлар, технологиялардан фойдаланишга имкон беради ва улардан фойдаланишдан энг катта иқтисодий самара беради.

Қишлоқ хўжалиги иқтисодиётида йирик шохли қорамолларни иқтисодий баҳолаш учун қуйидаги кўрсаткичлар қўлланилади:

1. Бир бош сигирдан соғиб олинмаган сут базис (3,6%) ёғликлик билан, ц.;

2. 1 бош хайвоннинг тирик вазнини ўртача суткалик ўсиши (семириши) г;

3. 1 ц сут ишлаб чиқариш учун ва 1 ц тирик вазнини ўртача суткалик ўсиши (семириши) учун сарфланадиган меҳнат ҳаражати, одам/соат;

4. Сигирлардан 1 ц сут ишлаб чиқариш ва хайвонларни 1 ц семириш учун ем – хашак сарфи, ц. озуқа бирлиги ;

5. Базис (3,6%) ёғлилик даражасидаги 1 ц сут ва 1 ц тирик вазни ўстириш (семириш) таннари, сўм;
6. 1 бош хайвон хисобига кўриладиган соф фойда, сўм;
7. 1 бош фураж сигир хисобига тўғри келадиган ялпи маҳсулот қиймати, сўм;
8. 1 бош фураж сигир хисобига ялпи маҳсулот харажатлари, сўм;
9. 1 бош фураж сигир хисобига олинадиган ялпи маҳсулотнинг даромади, сўм;
10. рентабеллик даражаси %.

References:

1. Зеленовский А.А. Экономика предприятий и отраслей АПК: Практикум. - Издательство Гревцова, 2009.
2. Лециловский П.В. Экономика предприятий и отраслей АПК: Учебник – 2-е изд., переработ. и доп. – БГУ, 2007.
3. Минаков И.А. Экономика отраслей АПК: Учебник – Колос, 2004.
4. И.И. Родин, В.Р.Тарасов, И.Л.Якимчук. Практикум по акушерству, гинекологии и искусственному осеменению сельскохозяйственных животных. Москва. «Колос» 1976